

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Саидмир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталю Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашидан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**IBRAGIMOV Davron Dastamovich**
PhDSamarkand State Medical University
BOYMURADOV Shukhrat AbdusalilovichDSc, professor
Tashkent Medical Academy**BARATOVA Shoira Norjigitovna**
assistant

Samarkand State Medical University

**INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED
INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION
OF THE ORAL CAVITY**

For citation: Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N. Increasing the effectiveness of treating patients with combined injuries of facial bones with assessment of the hygienic condition of the oral cavity. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.156-162

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181834>**ANNOTATION**

In the modern world, the increase in the number and speed of vehicles, the technical equipment of industrial and agricultural enterprises, everyday life, extreme sports, as well as the intense rhythm of life, stress factors associated with urbanization have led to an increase in various types of peacetime injuries.

Keywords: maxillofacial surgery, bimaxillary splints, individual oral hygiene.

ИБРАГИМОВ Даврон Дастамович
PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

БОЙМУРАДОВ Шухрат Абдужалилович
Д.м.н., профессорТашкентская Медицинская Академия
БАРАТОВА Шоира Норжигитовна

ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ СОЧЕТАННЫМИ
ТРАВМАМИ КОСТЕЙ ЛИЦА С ОЦЕНКОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ СОСТОЯНИЕ
ПОЛОСТИ РТА**

АННОТАЦИЯ

В современном мире рост количества и скорости транспортных средств, техническая оснащённость промышленных и сельскохозяйственных предприятий, повседневная жизнь, экстремальные виды спорта, а также напряжённый ритм жизни, стрессовые факторы, связанные с урбанизацией, привели к увеличению различные виды травм мирного времени.

Ключевые слова: челюстно-лицевая хирургия, бимаксиллярные каппы, индивидуальная гигиена полости рта.

IBRAGIMOV Davron Dastamovich

PhD

Samarkand Davlat Tibbiyot Universiteti

BOYMURADOV Shuhrat Abdujalilovich

DSc, professor

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

BARATOVA Shoira Norjigitovna

assistant

Samarkand Davlat Tibbiyot Universiteti

**YUZ SUYAKLARI ARALASH JAROXATLARI BO'LGAN BEMORLARNING OG'IZ
BO'SHLIG'I GIGIYENIK XOLATINI BAHOLASH BILAN DAVOLASH
SAMARADORLIGINI OSHIRISH.**

ANNOTATSIYA

Zamonaviy dunyoda transport vositalari soni va tezligining oshishi, sanoat va qishloq xo'jaligi korxonalarining texnik jihozlanishi, kundalik turmush, ekstremal sport turlari, shuningdek, hayotning band ritmi, urbanizatsiya bilan bog'liq stress omillari tinchlik davridagi turli xil jarohatlar.

Kalit so'zlar: qo'shma jaroxatlar, og'iz bo'shlig'i gigiyenasi, milk cho'natagi.

KIRISH: Qo'shma jaroxat zamonaviy tibbiyotning murakkab muammolaridan biridir. Oxirgi o'n yilliklar davomida bir vaqtning o'zida bir nechta anatomik tuzilmalarning shikastlanishi tubdan o'zgarganligi qayd etilgan (Boymuradov Sh.A., 2014 yil, Boymurodov Sh.A., Ibragimov D.D., 2020 yil).

Zamonaviy dunyoda transport vositalari soni va tezligining oshishi, sanoat va qishloq xo'jaligi korxonalarining texnik jihozlanishi, kundalik turmush, ekstremal sport turlari, shuningdek, hayotning qizg'in ritmi, urbanizatsiya bilan bog'liq stress omillari tinchlik davridagi turli xil jarohatlar.

Maksillofasiyal mintaqa suyaklarining sinishi inson skeletining suyaklari shikastlanishining taxminan 3% ni tashkil qiladi. Jag'-jag' jarrohligi bo'limlarida bemorlarning 45% ga yaqini jag'-fasial sohaning shikastlanishi qurbonlaridir. Statistik tadqiqotlarga ko'ra, jabrlanganlar 14-20% hollarda travmatik miya shikastlanishiga ega.

Yuz va bo'yin to'qimalarining shikastlanishi shikastlanishning murakkab turi sifatida tasniflanadi. Asosiy qon tomirlari, nerv magistrallari va shoxlarining mavjudligi va shunga mos ravishda refleksogen zonalarning ko'pligi, hayotiy organlarning yaqinligi. ko'proq asoratlarning rivojlanishiga moyillik. Birinchi tibbiy yordam ko'rsatishda va yuz va jag'lari shikastlangan yaradorlarni davolashda ushbu anatomik hududning shikastlanish xususiyatlarini hisobga olish kerak. Ushbu muammoni hal etishga qaratilgan davolash-profilaktika chora-tadbirlari majmuasida jabrlanganlarga malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish muhim o'rin tutadi.

Maksillofasiyal sohaning Qo'shma jaroxatlarini davolashda periodontal to'qimalardan asoratlarni oldini olish va periodontal to'qimalarning shikastlanish belgilariga ega bo'lgan odamlarning foizini kamaytirish jag' jarrohligi amaliyotida va umuman stomatologiya amaliyotida dolzarb muammo hisoblanadi.

Og'ir ahvolda bo'lgan bemorlar umumiy ahvoli yaxshilanganidan keyin reanimatsiya yordami ko'rsatish uchun reanimatsiya bo'limiga yotqiziladi, ya'ni. etarli nafas olishni tiklash, bimaxillary shinalar qo'llaniladi. Bunday jarohatlar bilan og'rigan bemorlar ko'pincha og'iz bo'shlig'ini mustaqil

ravishda tozalay olmaydilar. Og'iz bo'shlig'ida oziq-ovqat qoldiqlari, qon quyqalari va o'lik to'qimalarning zarralari tishlararo bo'shliqlarda, ayniqsa tish simlari qo'llanilganda saqlanib qoladi va mikroorganizmlarning ko'payishi va periodontal to'qimalarning yallig'lanishining rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi.

Shunday qilib, yuz suyaklarining qo'shma shikastlanishi bo'lgan bemorlarda individual og'iz gigienasi nafaqat oziq-ovqat qoldiqlarini va tishlarning yumshoq plastini shina tuzilishidan, bog'lovchi simlardan, tishlardan, milk va kauchuk tayoqlardan olib tashlashga yordam beradi, balki profilaktika chorasi sifatida ham xizmat qiladi. mikrofloraning rivojlanishi va jag'ning suyak qismlarini tezroq va qulayroq birlashtirish imkoniyatini beradi.

Bizning tadqiqotimizning maqsadi parodontal to'qimalar kasalliklarining oldini olish uchun yuz suyaklarining Qo'shma jaroxati bo'lgan bemorlarda og'iz bo'shlig'ining gigienik holatini baholash edi.

Tadqiqot materiallari va usullari: O'z oldimizga qo'ygan vazifalarni amalga oshirish uchun Samarqand shahar tibbiyot birlashmasining jag'-'jag' jarrohligi bo'limida davolanayotgan yuz suyaklarining qo'shma jarohati (YTTI) bilan og'rigan 123 nafar bemorni tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Tekshiruvdan o'tgan erkaklar orasida 96 (78,4%) ayollar va 27 (21,6%) bemorlarning o'rtacha yoshi 41 yosh; Muammolarni hal qilish va tadqiqot maqsadiga erishish uchun ishda klinik, radiatsiyaviy, immunologik va statistik usullar qo'llanildi. O'rtacha yoshi $41,4 \pm 1,2$ yoshni tashkil etdi.

Biz bemorlarning tish salomatligi holatini, uning tibbiy, biologik va ijtimoiy xarakterdagi turli omillarga bog'liqligini, shu jumladan stomatologik yordam ko'rsatish va tibbiy ko'rikning tashkiliy shakllarini o'rgandik.

Bemorlarga klinik (n=123; 100%), rentgen (n=28; 14,5%), kompyuter tomografiyasi (n=25; 13%), ko'p bo'lakli kompyuter tomografiyasi (MSCT), (n=139; 72, 5) o'tkazildi. %) va immunologik tekshiruvlar. Bundan tashqari, temporomandibular bo'g'inlar (TMJ), og'iz bo'shlig'i shilliq qavati (OM), qattiq tish to'qimalari (karies, gipoplaziya, florozi, patologik abraziv va xanjar shaklidagi nuqsonlar) va periodontal to'qimalarning holati baholandi. Aniqlangan buzilishlar ICD-10 ga muvofiq tasniflangan. Tekshiruv natijalariga ko'ra tish kasalliklarini davolash zarurati aniqlandi. Agar kerak bo'lsa, ortopantomografiya o'tkazildi. Barcha aniqlangan kasalliklarning tarqalishi ushbu kasalliklardan aziyat chekadigan odamlarning foizi sifatida ifodalangan.

Olingan ma'lumotlar ishlab chiqilgan "Tish holatini baholash kartasi" da qayd etilgan.

Periodontal to'qimalarning holatini baholash uchun gingival qon ketish indeksi (Muhlemann - Cowell), GI indeksi va I ga bo'lgan ehtiyojni aks ettiruvchi CPI indeksi guruhlarida o'tkaziladi:

I guruh - an'anaviy davolash bilan og'rigan bemorlar. Bemorlarning ushbu guruhida bir nechta mutaxassislar tomonidan tekshirilgandan so'ng va klinik tashxis qo'yish va periodontal to'qimalarning holatini baholashdan so'ng an'anaviy davolash kompleksi amalga oshirildi.

II - asosiy guruh. Bemorlarning ushbu guruhida bir nechta mutaxassislar tomonidan tekshirilgandan va klinik tashxis qo'yilgandan va periodontal to'qimalarning holatini baholashdan so'ng Eludril antiseptik preparatini mahalliy qo'llash bilan davolash va profilaktika choralari kompleksi o'tkazildi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun periodontal to'qimalarning holati anamnez, ob'ektiv tekshirish, og'iz bo'shlig'i gigienasi darajasini baholash va rentgen va funktsional tadqiqot usullari yordamida olingan ko'rsatkichlar asosida baholandi.

Klinik tekshiruv shikoyatlarni aniqlash, kasallik anamnezini yig'ish va tekshirishni o'z ichiga olgan umumiy qabul qilingan usullar bo'yicha o'tkazildi.

Periodontal kasalliklar diagnostikasi Butunrossiya stomatologlar milliy assotsiatsiyasi kengashining XVI plenumida tasdiqlangan tasnifga muvofiq amalga oshirildi (1983; qo'shimchalar 2003).

Klinik tekshiruv davomida og'iz bo'shlig'i gigienasiga e'tibor qaratildi, periodontal to'qimalarning holati gigienik indeks (HI) (Silness, Loe, 1962), milkdan qon ketish indeksi (IG) (Muhlemann, 1971; Cowell, 1975) yordamida baholandi. , PMA indeksi (Parma tomonidan o'zgartirilgan, 1960).

Barcha guruhlar tish holatining asosiy parametrlari (tish kariesi va periodontal kasalliklarning tarqalishi va intensivligi) 2 yildan keyin yana tekshirildi. Tekshiruv natijalari "Tish holatini baholash kartalari" da qayd etiladi.

Favqulodda vaziyatlar bo'yicha qabul qilingan kuni barcha bemorlar ishlab chiqilgan sxema bo'yicha tekshirildi: anamnezni yig'ishda, shikastlanish etiologiyasi, bemorning uni olgandan keyingi bir necha soat ichida holati va kasalxonaga yotqizishdan oldin ko'rsatilgan yordam miqdori o'rgangan.

Yuz suyaklarining Qo'shma jaroxati (CTF) bo'lgan barcha bemorlarda hayot tarixi va shikoyatlari o'rganildi, an'anaviy mahalliy va umumiy tekshiruv o'tkazildi. Jag' suyaklarining qo'shma jarohati bo'lgan bemorlar ko'pincha shishish, zaiflik, bezovtalik, uyqu buzilishi va ishtaha sohasidagi og'riqlardan shikoyat qiladilar. Umumiy va mahalliy belgilarning 94 tasida (85,4%) bosh og'rig'i, 123 tasida (100%) umumiy zaiflik, 79 tasida (81,6%) asabiylashish qayd etilgan.

Asosiy guruhdagi bemorlarda (n=62) va an'anaviy davolovchi guruhdagi bemorlarda (n=61) og'iz bo'shlig'i gigienasi darajasi PMA gigiena indeksi yordamida baholandi.

PMA indeksi yod o'z ichiga olgan eritmalarning yallig'lanish joyida parchalanadigan hujayralardan, shuningdek mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqarilgan uglevod polimerlarini qizil-jigarrang rangda bo'yash qobiliyatiga asoslanadi. Shunday qilib, binoni zonasi yallig'lanish zonasiga to'g'ri keladi. Yallig'lanish darajasini aniqlash uchun milk Shiller-Pisarev eritmasi bilan bo'yalgan va gingival papillalar, chekka va alveolyar milklarning holati baholangan. Yallig'lanish darajasi har bir tish uchun vizual tarzda aniqlanadi: 0 - yallig'lanishning yo'qligi (0 ball);

P - gingival papillaning yallig'lanishi (1 ball);

M - milkning chekka qirrasining yallig'lanishi (2 ball);

A - saqichning alveolyar qismining yallig'lanishi (3 ball).

18 yoshdan keyin barcha tishlarning soni 30 ta deb qabul qilindi. Tishlar yo'qolgan yoki yo'qolgan taqdirda biz ularning haqiqiy mavjudligidan chiqdik.

$RMA = (\text{ko'rsatkichlar yig'indisi} * 100\%) / (3 * \text{barcha tishlar soni})$

Patologik jarayonning cheklangan tarqalishi bilan indeks qiymati 25% ga etadi va patologik jarayonning aniq tarqalishi va intensivligi bilan ko'rsatkichlar 50% ga yaqinlashadi. Patologik jarayonning yanada tarqalishi va uning zo'ravonligining oshishi bilan ko'rsatkichlar 51% yoki undan ko'pni tashkil qiladi.

PMA indeksi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$RMA = \text{Ballardagi ko'rsatkichlar yig'indisi} \times 100 / 3 \times \text{mavzudagi tishlar soni}$

Bemorlar davolanish jarayonida 3 marta tekshirildi: davolashdan oldin, immobilizatsiyaning 7-kunida va immobilizatsiya qiluvchi tuzilmalarni olib tashlashda.

1 va 2-guruhlarining barcha bemorlariga furatsilin eritmasidan foydalangan holda umumiy qabul qilingan og'iz bo'shlig'i gigienasi rejimi tavsiya etilgan.

Bundan tashqari, asosiy guruhdagi bemorlarda (n = 97) immobilizatsiya qiluvchi vositani (Tigerstedt shpasini) joylashtirishdan oldin, og'iz bo'shlig'ini jarrohlik yo'li bilan davolash va tishlarni kesishdan keyin bir qator tadbirlar o'tkazildi; og'zini ko'rsatmalarga muvofiq qat'iy ravishda Eludrilning antiseptik eritmasi bilan yuvish.

Qabul qilingandan so'ng, bemorlarning ikkala guruhida og'iz bo'shlig'i gigienasini o'rganish statistik jihatdan sezilarli farqlarga ega emas edi - ular $25,7 \pm 0,09$ dan $27,2 \pm 0,13$ ballgacha ($p > 0,05$) o'zgargan.

Immobilizatsiyaning 7-kunida tekshirilganda an'anaviy davolash bilan og'rigan bemorlarning ahvoli yanada yomonlashgan va $29,7 \pm 1,06$ ballni tashkil etgan.

Eludril eritmasidan foydalanadigan asosiy guruhdagi bemorlarda bu ko'rsatkich $12,7 \pm 1,03$ balldan ancha past edi.

Fikslash tuzilmalarini olib tashlash bo'yicha uchrashuvda (yoki 22 kundan keyin) tekshirilganda, an'anaviy davolash bilan og'rigan bemorlarda Eludril eritmasidan foydalanadigan bemorlar guruhiga nisbatan og'iz bo'shlig'i gigienasi darajasining yanada yomonlashishi aniqlandi. Oxirgi tekshiruvda gigiena darajasini taqqoslash shuni ko'rsatdiki, eng yomon gigiena 1-guruhdagi

bemorlarda bo'lib, davolash Tigerstedt tish shinalarini qo'llash bilan amalga oshirilgan - $3,9 \pm 0,19$ ga nisbatan $2,6 \pm 0,09$ (asosiy guruh).

olingan ma'lumotlar Pentium-4 shaxsiy kompyuterida EXCEL paketida ishlab chiqilgan dasturlardan foydalangan holda, statistik funktsiyalar kutubxonasi bilan foydalangan holda, o'rtacha arifmetik (M), standart og'ish (s), standart xato (s) ni hisoblash bilan statistik ishlov berilgan m), nisbiy qiymatlar (chastota, %), Talaba testi (t), xatolik ehtimolini hisoblash (P).

O'rtacha qiymatlardagi farqlar $P < 0,05$ ahamiyatlilik darajasida muhim deb hisoblanadi. Shu bilan birga, biz klinik va laboratoriya tadqiqotlari natijalarini statistik qayta ishlash bo'yicha mavjud ko'rsatmalarga amal qildik (Zaitsev V.M. va boshq., 2003) periodontal kasalliklarni davolash.

Tadqiqot natijalari: klinik, davolash va profilaktika choralarini o'rganish natijalariga ko'ra, YSAJ bo'lgan 123 bemor og'iz bo'shlig'iga gigienik yondashuvni talab qildi.

Amalga oshirilgan ishlar natijalarini tahlil qilar ekanmiz, amalga oshirilayotgan davolash-profilaktika chora-tadbirlarining yetarli darajada samaradorligini qayd etish lozim. Periodontal to'qimalar va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining shikastlanishini hisobga olgan holda, yuz skeleti suyaklarining Qo'shma jaroxati bilan og'rigan bemorlarni tahlil qilish shikastlanishning dastlabki bosqichidan va yuz skeleti suyaklarining sinishi bo'yicha murakkab operatsiyalardan keyin va keyin gigienik yondashuvni talab qiladi. immobilizatsiya bemorlarning funktsional reabilitatsiyasida qoniqarli natijalarga erishishga imkon beradi, shu bilan birga infektsiya xavfini kamaytiradi.

An'anaviy immobilizatsiya usuli bilan solishtirganda asosiy guruhdagi yuz skeletining shikastlanishi bilan og'rigan bemorlar tomonidan mahalliy Eludril eritmasidan foydalanish og'iz bo'shlig'i gigienasi darajasini oshirishga, periodontal to'qimalarda yallig'lanishning og'irligini kamaytirishga va periodontalning eng tez tiklanishiga yordam beradi. to'qimalar va og'iz shilliq qavati.

Og'iz bo'shlig'ining shilliq qavati va yumshoq to'qimalarining holati

Bemorlarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavati va yumshoq to'qimalarining turli xil patologiyalarining tarqalishi $30,08 \pm 2,19\%$ (37 bemor) (1-rasm). Eng ko'p uchraydigan milk chetidagi yallig'lanish o'zgarishlari - 107 ($18,64 \pm 1,85\%$), ikkinchi o'rinda til yuzasidagi o'zgarishlar (desquamative glossit yoki "geografik" til) - 61 ($10,63 \pm 1,45\%$), 38 ($30,8 \pm 1,18\%$) bemorda lablarning qizil chegarasiga zarar yetkazilishi (meteorologik cheilitis) aniqlangan.

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatini tekshirishda CRASning alohida holatlari aniqlandi (4 kishi - $3,25\%$).

Milk yallig'lanishi darajasini aniqlash uchun Muchlemann qon ketish indeksi qo'llanildi, bu 104 (84%) bemorda qon ketishini ko'rsatdi va milkni ozgina tekshirishda, shuningdek ovqat iste'mol qilish paytida qon ketish 104 tasida kuzatildi. (84%) bemorlar.

Bemorlar orasida periodontal kasallik belgilarining tarqalishi $99,55 \pm 0,45\%$ ni tashkil etdi, zararining o'rtacha intensivligi - tekshirilgan kishi boshiga to'rtta segment ($4,10 \pm 0,08$), bu 5% va 12% . Eng ko'p uchraydigan hodisa tish toshlari bo'lib, uning tarqalishi $78,65 \pm 3,07\%$ hollarda. Tish toshlari deyarli 2 sekstantada tashxis qo'yilgan.

SamMI yoshlari orasida o'rtacha gigiyena indeksi $2,05 \pm 0,05$ ni tashkil etdi.

YSAJ bilan og'rigan bemorlarda tish kasalliklarining oldini olish bo'yicha bilim darajasi

KTDS bilan og'rigan bemorlarda tish kasalliklarining oldini olish bo'yicha so'rov natijalari, ular og'iz bo'shlig'ini to'g'ri parvarish qilishlari (kuniga 2 marta tishlarini yuvishlari) - bemorlarning $69,01 \pm 2,45\%$. $29,01 \pm 2,12\%$ kuniga bir marta tishlarini cho'tkalaydi va bemorlarning taxminan 2% buni vaqti-vaqti bilan ($1,62 \pm 0,74\%$) qiladi. Respondentlarning $45,63 \pm 2,64\%$ tishlarini nonushtadan keyin, nonushtadan oldin - $51,83 \pm 2,65\%$, lekin kechqurun yotishdan oldin ko'pchilik bemorlar ($61,69 \pm 2,58\%$) va faqat $10,70 \pm 1,64\%$ kechki ovqatdan so'ng darhol tishlarini yuvadilar.

Bemorlar tish eliksirlari va chayqash vositalarini deyarli ishlatmaganlar, faqat 3 kishi bu mahsulotlardan foydalangan ($2,4 \pm 0,04\%$).

Tishlarni cho'tkalash usuli bo'yicha savollarga berilgan javoblar shuni ko'rsatdiki, respondentlarning $26,20 \pm 2,33$ foizi tishlarini vertikal harakatlar bilan, $20,28 \pm 2,13$ foizi aylanish harakatlari bilan va $21,69 \pm 2,19$ foizi gorizontalar bilan yuvadilar. Bemorlarning $55,21 \pm 2,64\%$ tish cho'tkasi bilan harakatlarning kombinatsiyalangan turlaridan foydalangan. Bir

nechta javoblar tufayli bemorlar tish cho'tkasi bilan ishlatiladigan harakatlarga ko'ra, foizlar yig'indisida 100% gacha qo'shilmaydi.

Og'iz bo'shlig'ini parvarish qilishning asosiy vositasi bo'lgan tish cho'tkasi $33,52 \pm 2,51\%$ odamlarda har 3 oyda bir marta almashtirilgan, chunki eskirganligi sababli - $34,37 \pm 2,52\%$, respondentlarning $19,72 \pm 2,11\%$ uchun 2 martadan ko'p bo'lmagan holda almashtirilgan. har yili cho'tkasi. Bemorlarning kichik qismi ($10,70 \pm 1,64\%$) tish cho'tkasi butun yil davomida xizmat qilishi mumkin degan fikrda edi.

Respondentlarning yarmidan ko'pi ($57,75 \pm 2,62\%$) tishlararo gigienaning boshqa qo'shimcha moddalar haqida ma'lumotga ega, ammo ularning hammasi ham ulardan foydalanmagan ($50,99 \pm 2,65\%$). Gigiena vositasi sifatida saqichdan foydalanish bemorlar orasida ancha mashhur ($57,46 \pm 2,62\%$). Shuni ta'kidlash kerakki, elektr tish cho'tkasi, interdental stimulyatorlar, cho'tkalar va og'iz bo'shlig'ini irrigatorlar kabi og'iz bo'shlig'ini parvarish qilish vositalari umuman nomlanmagan.

Og'iz bo'shlig'i gigienasi bo'yicha olingan bilimlarning asosiy manbai tish shifokori edi;

Bemorlarning $71,27 \pm 2,40\%$ tish shifokoriga yiliga 2-3 marta va undan ko'p tez-tez borish zarurligi haqida gapirgan, ammo bemorlarning atigi $21,97 \pm 2,20\%$ yiliga kamida 2 marta profilaktik ko'rikdan o'tish uchun shifokorga murojaat qilgan.

Bemorlarning deyarli yarmi ($47,04 \pm 2,65\%$) og'iz bo'shlig'i gigienasi bo'yicha bilimlarini yetarli deb hisoblagan, respondentlarning $33,52 \pm 2,51\%$ ularga ishonchsiz bo'lgan, atigi $17,46 \pm 2,02\%$ odamlar esa o'z bilim darajasini yetarli emas deb baholagan.

Biz so'rovnomada bemorlarning og'iz bo'shlig'i kasalliklarining asosiy xavf omillaridan xabardorligi, tananing umumiy holati va tish va milk kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlik masalalariga alohida o'rin ajratdik. Bemorlarning $87,89 \pm 1,7\%$ tish va milk kasalliklari tananing umumiy holatiga ta'sir qiladi degan fikrga qo'shilgan, shubhali - $5,63 \pm 1,22\%$, qo'shilmagan - 9 kishi ($2,54 \pm 0,83\%$). Bemorlar so'rovnomada ko'rsatilgan asosiy xavf omillari deb hisoblashdi: yomon og'iz gigienasi ($86,20 \pm 1,83\%$), chekish ($76,90 \pm 2,24\%$).

Shunday qilib, chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish va dietada ma'lum kamchiliklarning aniq mavjudligi, afsuski, YSAJ bilan og'rikan bemorlar orasida keng tarqalgan.

Xulosa:

1. Ushbu klinik, davolash va profilaktika choralarini o'rganish natijalariga ko'ra, YSAJ bo'lgan 123 bemor og'iz bo'shlig'iga gigienik yondashuvni talab qildi.

2. Periodontal to'qimalar va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining shikastlanishini hisobga olgan holda yuz skeleti suyaklarining qo'shma shikastlanishi bilan og'rikan bemorlarni tahlil qilish shikastlanishning dastlabki bosqichidan va yuz skeleti suyaklari sinishi bo'yicha murakkab operatsiyalardan so'ng gigienik yondashuvni talab qiladi. va immobilizatsiyadan so'ng bemorlarning funktsional reabilitatsiyasida qoniqarli natijalarga erishishga imkon beradi, an'anaviy terapiya bilan solishtirganda yuqumli va yallig'lanish asoratlari xavfi kamayadi.

3. An'anaviy immobilizatsiya usuli bilan solishtirganda asosiy guruhdagi yuz suyaklarining estrodiol shikastlanishi bo'lgan bemorlar tomonidan mahalliy Eludril eritmasidan foydalanish og'iz bo'shlig'i gigienasi darajasini oshirishga, periodontal to'qimalarda yallig'lanishning og'irligini kamaytirishga va eng tez tiklanishiga yordam beradi. periodontal to'qimalar va og'iz shilliq qavati.

4. Asosiy stomatologik kasalliklarning tarqalishi va intensivligi bilan og'iz bo'shlig'ining yomon gigienasi, tamaki chekish va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish kabi xavf omillari o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud.

REFERENCES | ЧОККИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Boymuradov Sh.A., Yangiev R.A., Ibragimov D.D. Innovative aspects of the treatment of combined craniofacial-abdominal trauma // Problems of biology and medicine. – Samarkand, 2015. – No. 4.1 (85). – pp. 34–36. (14.00.00. No. 19) (in Russ)

2. Boymuradov Sh.A., Ashurov A., Ibragimov D.D. Craniofacial-abdominal қўshma zharohatlarni erta tashxislash va davolash // Journal Doctor akhborotnomasi. – Samarkand, 2016. – No. 1 – pp. 3–5. (14.00.00. No. 19) (in Russ)
3. Ibragimov D.D., Gaffarov U.B., Kuchkarov F.Sh. Results of the use of osteoregenerative drugs for traumatic injuries of the facial skeleton // Problems of biology and medicine. – Samarkand, 2017. – No. 4.1 (98). – pp. 51–52. (14.00.00. No. 19) (in Russ)
4. Ibragimov D.D. The use of polyoxidonium in the complex treatment of patients with injuries to the facial bones.// Journal of Problems of Biology and Medicine No. 4 (113) 2019 P.45-47 (14.00.00. No. 20) (in Russ)
5. Ashurov A.M., Boymuradov Sh.A., Khayruddinova Z.R., Ibragimov D.D. Posttraumatic rhinosinusitis in patients with cranio-facial injuries // European science review – Vienna 2016. – No. 3-4. – pp. 78–79. (14.00.00. No. 2) (in Russ)
6. Ibragimov D.D., Ismatov F.A. Polyoxidonium in the complex treatment of patients with combined craniofacial trauma // Dentistry dolzarb muammolari halkaro ilmiy amaliy conference tuplami April 19, Tashkent 2016 P. 89-91
7. Boymuradov Sh.A., Yusupov Sh.Sh. Diagnosis and treatment of fractures of the orbital floor // Bulletin of Sciences and their research. Scientific and practical journal. – Ternopil, Ukraine, 2017. – No. 3 (88). – P. 5–8. (in Russ)
8. Ibragimov D.D. Elimination of post-traumatic defect of the vestibule of the oral cavity, upper and lower lips, chin area from the explosion of a cell phone battery.// XVII International Scientific and Practical Internet Conference “Trends and prospects for the development of science and education in the context of globalization” 2016. Ukraine pp. 212-215. (in Russ)
9. Ibragimov D.D. Immunotherapy in the complex treatment of patients with injuries of the facial bones // Collection of materials of the first Bukhara international conference of medical students and youth, May 23-25, 2019. Bukhara, pp. 54-56. (in Russ)
10. Ashurov A.M., Boymuradov Sh.A., Ibragimov D.D., Craniofacial zharokhatlari bulgan bemorlarda frontit vas sphenoiditni tashkhislash va davolash algoritmi // Certificate registered in the state register of computer programs of the Republic of Uzbekistan dated 02.19.16. No. DGU 03593 (in Russ)
11. Polatova D. Sh., Madaminov A. Yu., Rakhimov N. M. The significance of the expression of pd-11 and p53 proteins in squamous cell carcinoma of the oropharynx associated with human papillomavirus // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – T. 7. – No. 4.
12. Isakulov , sh. R., Rizaev , f. A. (2022). Craniofacial zharohatlarda tibby yordamni tashkillashtirishni takimillashtirish va davolash usullarini yaxshilashga zamonaviy Jondaszow . Journal of Biomedicine and Practice, 7(1). 2022. – T. 7. – No. 1.
13. Isakulov Sh . R. , Rizaev AND . A. K raniofacial heathatlarda tibby yordamni tashkillashtirishni takimillashtirish va davolash usullarini yaxshilashga zamonaviy Jondaszow // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – T. 7. – No. 1.
14. Boymuradov Sh.A., Yusupov Sh.Sh., Ibragimov D.D. Yuz skeletons suyaklari kushma zharokhatlari bulgan bemorlarda kasallik okibatlarini bashoratlash va profilaktasi. // The certificate was registered in the state register of computer programs of the Republic of Uzbekistan on 10/04/16. No.DGU04023 (in Russ)

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000